

ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА К СЕЛЕКЦИОННЫМ РАБОТАМ НА РЕДЬКИ

Хакимов Шахбозбек Шавкватбек угли

Магистр Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологии

Аннотация

Сорта редьки в Узбекистане представлены тремя географическими группами – европейской, китайской и японской. Основа современной методологии селекционной работы по корнеплодным культурам – создание сортопопуляций и гибридов корнеплодов с привлекательным внешним видом и достаточно высокой питательной ценностью, пригодных для новых технологий выращивания и переработки с целью удовлетворения требований рынка. На период 2020 года в Госреестр включено 96 сортов, из которых 22 – редька зимняя, 8 – редька летняя, и 1 гибрид F1, 25 – лоба и 2 гибрида F1, дайкон – 28, и 10 гибридов. В ассортиментной структуре рынка овощной продукции столовые корнеплоды занимают 24%, из которых наиболее востребованы как в производстве, так и в личных подсобных хозяйствах свекла и морковь столовая (занимают около 120 тыс. га посевных площадей), а также редис, репа, пастернак, редька, брюква, дайкон и т.д., выращиваемые на меньших площадях, в личных подсобных хозяйствах, но их роль в рациональном и полезном питании человека очень важна.

Ключевые слова: редька, сорта, признаки, урожайность, товарность.

Abstract

Cultivars of radish in Uzbekistan are represented by three geographical groups – European, Chinese and Japanese. The basis of the modern methodology of breeding work on root crops is the creation of variety populations and hybrids of root crops with an attractive appearance and a sufficiently high nutritional value, suitable for new technologies of growing and processing in order to meet the

requirements of the market. For the period of 2020, the state register includes 96 cultivars, of which 22 – winter radish, 8 – summer radish, and 1 F1 hybrid, 25 – loba and 2 F1 hybrids, daikon – 28, and 10 hybrids. In the assortment structure of the market of vegetable products, table root crops occupy 24%, of which the most popular crops, both in production and in personal subsidiary farms, are beet and carrots (about 120 thousand ha) as well as radish, turnip, parsnip, radish, rutabaga, daikon, etc., grown on smaller areas, in private farms, but their role in the rational and healthy human nutrition is very important.

Keywords: radish, cultivar, characteristics, yield, marketability.

Редис, редька, дайкон – ценные источники калия, натрия, кальция, железа, фосфора, магния, серы и др., содержат бактерицидные вещества, которые тормозят рост ряда вредных микроорганизмов, а также способствуют выводу из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов. При селекции новых сортов и гибридов следует учитывать такие критерии, как прочность листьев; пространственную ориентацию листовой розетки; равномерность погружения корнеплодов в почву и легкость их извлечения [1]. На период 2020 года в Госреестр включено 96 сортов, из которых 22 – редька зимняя, 8 – редька летняя, и 1 гибрид F1, 25 – лоба и 2 гибрида F1, дайкон – 28, и 10 гибридов F1. Редька китайская (лоба) Маргеланская – среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 65–70 дней. Корнеплод темно-зеленый с белым кончиком, длина 9–16 см, диаметр 7–8 см. Поверхность гладкая. Мякоть светлозеленая, сочная. Масса 200–300 г. Корнеплод на 2/3 погружен в почву. Рекомендуются для потребления в свежем виде [2]. Новое направление сотрудничества с торговыми сетями – создание популярных отечественных брендов, ведь наши сорта и гибриды действительно вкусные и полезные, в отличие от многих зарубежных [3]. В Узбекистане редька распространена повсеместно. В отличие от редиса, редька – двулетнее растение. Сорта представлены тремя географическими группами – европейской, китайской и японской. Европейская редька подразделяется на зимнюю и летнюю [4]. В

ассортиментной структуре рынка овощной продукции столовые корнеплоды занимают 24%, из которых наиболее востребованы как в производстве, так и в личных подсобных хозяйствах – свекла и морковь столовая (занимают около 120 тыс. га посевных площадей), а также редис, репа, пастернак, редька, брюква, дайкон и т. д., выращиваемые на меньших площадях, в личных подсобных хозяйствах, но их роль в рациональном и полезном питании человека очень важна [5]. Основа современной методологии селекционной работы по корнеплодным культурам – создание сортопопуляций и гибридов корнеплодов с привлекательным внешним видом и достаточно высокой питательной ценностью, пригодных для новых технологий выращивания и переработки с целью удовлетворения требований рынка [6]. В последние годы широкую популярность у населения нашей страны обрела лоба (*Raphanus sativus* L.). Большие площади занимает сорт Маргеланская, формирующая корнеплоды с зеленой окраской головки. Однако сорта лобы, возделываемые в нашей стране, отличаются очень высокой восприимчивостью к наиболее вредоносному у капустных заболеванию – киле крестоцветных [7]. Дайкон, помимо высоких вкусовых достоинств, обладает значительной урожайностью и сравнительно небольшим вегетационным периодом. В Нечерноземной зоне Узбекистане дайкон способен произрастать как в открытом, так и в защищенном грунте в однолетней и в двухлетней культуре, включающей две основные стадии развития: вегетативную и репродуктивную [8]. Приоритетное направление современного растениеводства – создание новых сортов и гибридов различных культур, максимально реализующих потенциал продуктивности в конкретных условиях выращивания при применении современных агротехнологий [9]. Цель исследований – провести оценку коллекционного материала редьки китайской (лоба), редьки японской (дайкон), европейской по хозяйственно ценным признакам (форма, окраска и масса товарного корнеплода) для использования в селекционном процессе по созданию новых сортов и гибридов.

Задачи исследований:

- оценить сортообразцы в питомнике исходного материала по основным морфологическим хозяйственно ценным признакам;
- выделить лучшие сортообразцы с последующим их использованием в селекционной работе для получения высокопродуктивных сортов и гибридов.

Объектом исследований служили 15 сортообразцов редьки, в том числе 6 сортов редьки китайской (лоба), 4 сорта редьки японской (дайкон), 5 сортов редьки европейской отечественной селекции. 3 сорта, полученные в Агрохолдинге «Поиск» в результате многолетних индивидуального и массового отборов.

Исследования проводили в условиях открытого грунта в селекционном севообороте Агрохолдинга «Поиск». Почва опытного участка аллювиальная луговая, среднесуглинистая, насыщенная, влагоемкая. Глубина пахотного слоя 27 см, глубина залегания грунтовых вод – более 2 м. Почва отличается высоким содержанием гумуса – 3,5–3,8%, близкой к нейтральной реакцией солевой вытяжки – 5,5–6,1, общего азота – 0,19–0,24%, нитратного азота – 2,0–2,8 мг/100 г, содержание подвижных форм фосфора – 17,6–19,1 мг/100 г, калия 7,0–8,2 мг/100 г соответственно. По совокупности физико-химических свойств такой тип почв наиболее пригоден для возделывания овощей. Индивидуальную оценку по комплексу морфологических и хозяйственно-биологических признаков проводили согласно стандартным методикам [10].

Библиографический список

1. Косенко М.А., Ховрин А.Н. Бьянка – новый сорт редьки // Картофель и овощи. 2018. № 6. С. 31–32.
2. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т.1. «Сорта растений» (официальное издание). М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2020. 680 с.
3. Отечественные сорта и гибриды для торговых сетей / О.В. Бакланова, О.Р. Давлетбаева, М.Г. Ибрагимбеков, М.А. Косенко, Г.А. Костенко, Т.А.

Терешонкова, Л.Н. Тимакова, Л.А. Чистякова, А.Н. Ховрин // Картофель и овощи. 2018. №10. С. 2–7. DOI: 10.25630/ PAV.2018.10.18441.

4.Косенко М.А. Пути повышения продуктивности столовых корнеплодов. В сборнике: «Ресурсосбережение и адаптивность в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур и переработки продукции растениеводства». Материалы международной научно-практической конференции. 2018. С. 242–245.

5.Федорова М.И., Солдатенко А.В., Степанов В.А. и др. Методологические основы селекции и семеноводства овощных корнеплодных растений // Овощи России. 2018. № 3 (41). С. 52–55.

6.Селекция – основа импортозамещения в отрасли овощеводства / В.Ф. Пивоваров, А.В. Солдатенко, О.Н. Пышная, Л.К. Гуркина, Т.С. Науменко // Овощи России. 3(36). 2017. С.3-15.<https://doi.org/10.18619/2072-9146-2017-3-3-15>.

7.Миронов А.А., Монахос Г.Ф. Создание линии лобы (*Raphanus sativus* L.) устойчивых к киле и оценка их комбинационной способности // Известия ТСХА. Вып. 4. 2015. С. 18–25.

8.Сычев С.М., Третьяков В.А., Сычева И.В. Перспективная культура российского Нечерноземья – дайкон / Вестник РУДН. 2009. №2. С. 55–60.

9.Кочетов А.А., Синявина Н.Г. Создание новых форм редиса и редьки (*Raphanus sativus* L.) с прогнозируемым комплексом хозяйственно ценных признаков при использовании методологии ускоренной селекции // Картофель и овощи. 2019 №10. С. 29–34 <https://doi.org/10.25630/ PAV.2019.70.54.003>

10.Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. М.: Россельхозакадемия, 2011. 648 с.